

УДК: 630

**ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К УКОРЕНЕНИЮ ОДРЕВЕСНЕВШИХ
ЧЕРЕНКОВ СНЕЖНОЯГОДНИКА БЕЛОГО (SYMPHORICARPOS ALBUS) В
УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТ**

Лаптева Регина Аскарровна

ассистент кафедры “Лесоводство” Ташкентского Государственного Аграрного
Университета, Ташкент. regisha_deva@mail.ru

Юлдашов Якуб Хатгамович

профессор факультета “Лесоводство и ландшафтный дизайн” Ташкентского
Государственного Аграрного Университета, Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199700>

***Анотация.** Снежноягодник белый является одним из наиболее неприхотливых кустарников, который можно использовать в лесном хозяйстве как для побочного лесопользования, так и в качестве противоэрозионной пескозакрепительной культуры. Ряд исследователей занимавшихся репродукцией данного вида, рекомендовали вегетативный способ размножения, так как при семенном размножении всхожесть семян на превышает 24 %. Таким образом, для создания культур данного вида необходимо разработать технологии производства посадочного материала путем черенкования.*

***Ключевые слова:** одревесневшие черенки, субстрат, обработка, стимуляторы корнеобразования, укоренение.*

**STUDY OF ROOTING ABILITY OF WHITE SNOWBERRY (SYMPHORICARPOS
ALBUS) CUTTINGS IN TASHKENT CITY CONDITIONS**

***Abstract.** White snowberry is one of the most unpretentious shrubs, which can be used in forestry both for secondary forestry and as an erosion control sand-fortification crop. A number of researchers engaged in reproduction of this species recommended vegetative method of propagation, as seed propagation germination does not exceed 24%. Thus, to create cultures of this species, it is necessary to develop technologies for production of planting material by cuttings.*

***Keywords:** woody cuttings, substrate, treatment, rooting stimulants, rooting.*

Введение. Снежноягодник белый (лат. *Symphoricarpos albus*) - невысокий ветвистый кустарник семейства Жимолостные, высотой до 1,5-2 м, с серовато-бурой корой. Листья яйцевидные или овальные длиной 2-6 см. Листовые пластинки они темно-зеленые и голые, а снизу более светлые и слабоопушенные, цельнокрайние или со слабо выраженными выемками и лопастями. Цветки розоватые и мелкие. Общее соцветие кистевидное, состоящее из нескольких малоцветковых пучков Цветет в течении всего лета. Плоды — шаровидные, белые, ягодовидные костянки с 2 белыми косточками. Плодоносит в сентябре-ноябре [4,5].

Снежноягодник белый обладает быстрым темпом роста. Хорошо выносят обрезку. Благодаря корневым отпрыскам они постепенно образуют плотные большие группы. Хорошо выносят обрезку, после которой быстро отрастают. Благодаря корневым отпрыскам они постепенно образуют плотные большие группы. Кустарник легко адаптируется как к высоким, так и к низким температурам, невосприимчив к заболеваниям и поражению вредителями [1,6]. Снежноягодник белый не требователен к

плодородию почвы, может расти на засоленных почвах и использоваться для посадок на песчаных почвах [1]. Так как, данный вид является достаточно теневыносливым, его рекомендуют использовать как подпологовую культуру. Но для лучшего развития и более пышного цветения желательно высаживать на солнечной стороне.

Материалы и оборудование: секатор, ведро с чистой водой, торфяные горшки, субстраты (речной песок, песок:глина:торф, кокосовый торф, почвосмесь), свежеприготовленные растворы активаторов (РибавЭкстра, Эпин Экстра, Корневин, Гетероауксин), полиэтиленовая пленка, лейка, Фитоспорин М.

Ход работы. Изучив биологию Снежноягодника белого, а также почвенно-климатические условия города Ташкент, мы сделали вывод, что лучшим временем сбора одревесневших черенков, является начало февраля, до начала сокодвижения [3].

Сбор одревесневших черенков проводили в утренние часы, с экземпляров Снежноягодника белого возраст которого 10 лет. Прутья нарезали с побегов прошлого и позапрошлого года. Нарезали 24 одревесневших черенков длиной около 10-15 см с пятью междоузлиями с прутьев позапрошлого года и 36 черенков с 5 междоузлиями с прутьев прошлого года. Нижний срез делали непосредственно под узлом, а верхний—на 1,5—2 см выше глазка. Наклон среза должен быть под углом 45° и направлен в противоположную сторону от глазка. У всех черенков сделали верхний срез прямыми над почкой. Нарезанные черенки сразу поместили в свежеприготовленный раствор с активатором роста.

Рисунок 1.

Варианты опыта по одревесневшему черенкованию Снежноягодника белого

Постановка черенков в субстрат в контролируемых условиях. Одревесневшие черенки предварительно замочили в воде (20 шт) на 24 ч, в растворе Эпин Экстра (20 шт) на 12 часов, в растворе Рибав Экстра (20шт) на 18 часов. Для постановки данного опыта использовали субстраты: песок: глина::торф, готовая почвосмесь, кокосовый торф, песок. Субстраты поместили в торфяные горшочки. Обработали их микроволнами. После проведения замачивания в растворах стимуляторов черенки высадили в контейнеры: 2 черенка с побегов прошлого года и 3 черенка с побегов прошлых лет (Таб.1, Рис 1). Влажность субстратов поддерживали путем периодических поливов. Температура воздуха находилась на уровне 20-25°C.

Таблица 1.

Схема постановки опытов по вегетативному размножению Снежноягодника белого в контролируемых условиях

Фактор В Фактор А	Песок,глина, торф	Готовая почвосмесь	Кокосовый торф	Песок
Вода	2 + 3	2 + 3	2 + 3	2 + 3
Эпин Экстра	2 + 3	2 + 3	2 + 3	2 + 3
Рибав Экстр	2 + 3	2 + 3	2 + 3	2 + 3

Постановка черенков в теплицу. Замачивание черенков проводили в пластиковых стаканчиках, погрузив черенки на 2/3 длины. Черенки после процедуры замачивания пересадили на заранее подготовленные в теплице палы с субстратом из речного песка. Схема и глубина посадки по вариантам показана в таблице 2. После чего провели присыпку песком с целью заполнения пустот, и обильный полив. Для предотвращения загнивания корешков полив провели раствором Фитоспорина М. Влажность субстрата в теплице поддерживали с помощью систематических поливов теплой водой на уровне 85–90 % ППВ. Температура воздуха находилась на уровне 20-25°C. Для предотвращения подъема температуры в теплице осуществляли систематическое проветривание.

Таблица 2.

Варианты опыта по вегетативному размножению одревесневшими черенками в условиях теплицы.

№ варианта	Кол-во	Препарат	Время обработки	Схема посадки	Глубина посадки
Контрольный	10 шт	Чистая вода	12 ч	5X2 см	2 см
Вар 1	10 шт	Раствор корневина	12 ч	5X2 см	2 см
Вар 2	10 шт	Раствор гетероауксина	16 ч	5X2 см	2 см
Вар 3	10 шт	Раствор Эпин-экстра	12 ч	5X2 см	2 см

Результаты исследования.

Набухание почек началось одновременно с образованием каллуса через 5 дней после высадки у всех вариантов, кроме контрольного. У данного варианта набухание почек произошло через 7 дней. Листообразование началось спустя 15 дней после посадки. К моменту разворачивания листьев у черенков сформировался стержневой корень. Ветвление корней началось на 20 день при этом на черенке содержалось по 2 листа на каждой почке.

Укоренение черенков в контролируемых условиях. Укоренение черенков достаточно высокое, черенки с побегов прошлых лет укоренились на 98 %, при этом контрольный вариант укоренился на пару дней позже. Что говорит о высокой корнеобразовательной способности данного вида.

Показатели укоренения черенков в зависимости от использованного стимулятора занесены в Таб. 3. Из нее видно, что наибольший процент укоренения наблюдается у варианта прошедшего обработку препаратом Рибав Экстра и составляет 95%. Контрольный вариант также дал хороший показатель в 65%.

Таблица 3.

Влияние стимуляторов на укоренение черенков

Способ обработки	Дата образования корней	Количество укорененных черенков,шт	Укоренение,%
Вода	26.02	13	65%
Эпин Экстра	21.02	18	90%
Рибав Экстра	19.02	19	95%

Снежнаягодник белый неприхотлив к условиям произрастания, нетребователен к почве. В условиях естественного ареала обитания произрастает как на разных типах почв. Для проверки данных фактов был заложен опыт по вегетативному размножению с использованием различных субстратов. В каждый субстрат были поставлены по 15 черенков с разной технологии предпосадочной обработки. Для выявления степени укоренения в зависимости от субстрата были подсчитаны общее количество укорененных черенков, вне зависимости от способа обработки. Образование каллуса произошло практически на всех черенках, вне зависимости от типа почвы. Образование корней у черенков, посаженных в песок ,произошло позже на неделю. Данные по укоренению черенков, в зависимости от типа субстрата показаны в Табл.4,Из которой видно, что наибольшая приживаемость черенков наблюдается в субстрате Песок+глина+торф и составляет 93%. Меньшей приживаемостью обладали черенки высаженные в песок, не смотря на это показатель в 73% говорит о возможности высадки черенков в песок, для создания культур в условиях песчаных почв.

Таблица 4.

Влияние субстрата на укоренение черенков

Фактор В	Песок+глина+ торф	Готовая почвосмесь	Кокосовый торф	Песок
Количество укорененных черенков, шт	14	12	13	11
Укоренение,%	93%	80%	86%	73%

При сборе черенков Снежнаягодника использовались побеги текущего года и побеги прошлых лет. Количество черенков с побега прошлого года составило 24 шт, с побегов прошлых лет 36 шт. Перед постановкой опытов были сняты морфометрические показатели черенков и высчитан средний диаметр, а также средняя длинна. Таким образом получились показатели : Средний диаметр черенков прошлого года 1,22 мм ±0,2 (C_v =16,39%), средний диаметр черенков прошлых лет 2,64 мм ±0,13 (C_v =4,92%). Так как коэффициент вариации в обоих случаях меньше 10 %, степень рассеивания данных считается незначительной, совокупность считается однородной. Данные по укоренению черенков Снежнаягодника белого, в зависимости от возраста побегов занесены в Табл.5.

Таблица 5.

Укоренение черенков в зависимости от возраста

Количество поставленных черенков,шт	Количество укорененных черенков, шт	Укоренение по вариантам,%
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Побеги прошлого года	24	16	66%
Побеги прошлых лет	36	34	94%

Из данных таблицы видно, что процент укоренения черенков прошлого года ниже на 28%. Можно провести зависимость влияния диаметра черенка на укоренения, так черенки диаметром больше 2 мм приживаются успешнее.

Укоренение черенков в теплице. Укоренение черенков проводилось в стеклянной теплице с двухскатной крышей. Для создания оптимальной влажности, в отсутствие туманной установки использовали полиамидную пленку ПК-4 толщиной 0,06 мм. Для изучения степени укоренения черенков в теплице, периодически черенки вытаскивали из субстрата и проводили осмотр нижней части среза. При появлении зачатков корней данные заносили в Табл. 6

Таблица 6.

Влияние обработки стимулятором корнеобразования на укореняемость зеленых черенков

Вариант	Период появл корней	Общее количество черенков	Укоренившихся черенков	Укореняемость в %
Контрольный	28 день	10	6	60%
Вариант 1	15 день	10	10	100%
Вариант 2	16 день	10	10	100%
Вариант 3	15 день	10	10	100%
Итого		40	36	90%

Из таб.6 видно, что процент укоренения черенков обработанных стимуляторами роста 100%, при этом контрольный вариант укоренился на 60 %, это подтверждает теорию о высокой укореняемости черенков.

Рисунок 2.

Укоренение одревесневших черенков в условиях теплицы

Выводы. Для заготовки одревесневших черенков следует использовать побеги прошлого года, диаметром на менее 2,5 мм, чем больше диаметр черенка тем быстрее проходит процесс корнеобразования.

Снежноягодник белый обладает высокими показателями укоренения вне зависимости от типа субстрата, и способов обработки черенков. Что дает возможность рекомендовать данный вид размножения на различных типах почв. Несмотря на высокие результаты всех вариантов, следует выделить, что лучшим субстратом для укоренения является смесь песка, глины и торфа. При этом лучшим стимулятором для обработки базального среза черенка является Рибав Экстра.

Рекомендации. В соответствии с климатическими условиями города Ташкент, работы по черенкованию Снежноягодника белого следует начинать в феврале месяце. Одревесневшие черенки нарезают длиной примерно 5-10 см, оставляя на них по 3 почки. Черенки перед посадкой необходимо замочить в свежеприготовленном растворе Рибав-Экстра на 18 часов. Субстрат перед постановкой черенков обеззараживают микроволнами, и размещают на участке слоем 5 см. Глубина постановки черенков составила 1,5-2 см. Для черенков Снежноягодника белого достаточно оставлять над субстратом отрезок черенка длиной 2—3 см. Расстояние между черенками в рядах составило 5 сантиметров, а между рядами – 5-7 сантиметров. Сразу после посадки черенки увлажнили.

REFERENCES

1. Абаимов В.Ф. Оценка зимостойкости и морозостойчивости древесных и кустарниковых пород в условиях Южноуральского региона на примере г. Оренбурга // Известия оренбургского государственного аграрного университета. Оренбург, 2015 -188 с.
2. Егорова, Г. С. Биология древесных растений: учебное пособие / Г. С. Егорова, И. Н. Климова. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. — 92 с
3. Лаптева Р.А. Разработка технологии размножения Снежноягодника белого (*Symphoricarpos albus*) в условиях города Ташкент: магистерская диссертация, Ташкент, 2022-97 с.
4. Сеницын Е. М. Определитель покрытосеменных древесных растений по побегам с листьями: учебное пособие / Е. М. Сеницын. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 340 с
5. Ступакова, О. М. Декоративная дендрология: учеб. пособие / О. М. Ступакова, Т. Ю. Аксянова; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2021. – 88 с
6. Попова Е.В. Снежноягодник белый – перспективная декоративная садовая культура// Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса. Москва, 2020 – 35-37 с